

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ
КЛУБ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

Ежегодник

Выпуск 18

Часть 1

Москва – 2023

Редакционный совет

А.И. Агеев – д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических стратегий, *И.А. Андреева* – директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, *В.Б. Бетелин* – академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент РНЦ «Курчатовский институт», *С.Д. Бодрунов* – д.э.н., профессор, президент Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, *Н.Н. Бордюжа* – председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, *С.Ю. Глазьев* – академик РАН, председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, *Ю.В. Гуляев* – академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *В.В. Иванов* – д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель Президента РАН, *С.А. Кудж* – д.т.н., ректор РТУ МИРЭА *А.В. Кузнецов* – член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН, *А.С. Сигов* – академик РАН, президент РТУ МИРЭА, *А.Н. Худин* – д.п.н., профессор, ректор Курского государственного университета *М.А. Эскиндаров* – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент Финансового университета.

Редакционная коллегия

Т.А. Агапова – д.э.н., профессор МГУ, *Л.А. Аносова* – д.э.н., ученый секретарь Отделения общественных наук РАН, *В.И. Герасимов* – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. редактор, *Е.Г. Гребенщикова* – д.ф.н., руководитель центра, зам. директора ИНИОН РАН, *Е.С. Дарда* – к.э.н., зав. кафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА, *С.П. Друкаренко* – к.т.н., вице-президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *О.А. Золотарева* – к.э.н., директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий, доцент кафедры статистики и математических методов в управлении МИРЭА – Российского технологического университета, *Е.А. Когай* – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Курского государственного университета, *С.И. Коданева* – к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН, *Н.И. Комков* – д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНИОН РАН, *О.С. Крюкова* – д.ф.н., зав. кафедрой МГУ, *В.Н. Лексин* – д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ «Управление и информатика» РАН, *В.Е. Ленский* – д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН, *Н.П. Молчанова* – д.э.н., профессор факультета глобальных процессов МГУ, *Е.А. Наумов* – к.т.н., профессор, *М.А. Положихина* – к.геогр.н., в.н.с. ИНИОН РАН, *Е.И. Пронина* – вице-президент Российского общества социологов, с.н.с. Института социологии РАН, *М.А. Ратникова* – доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор Вольного экономического общества России, *В.Б. Слатинов* – д.полит.н., доцент, зав. кафедрой Курского государственного университета, *И.В. Шацкая* – д.э.н., зам. директора Института технологий управления РТУ МИРЭА.

Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 18: Материалы XXII Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2023. – Ч. 1. – 706 с.
ISBN 978-5-248-01073-8

Рассматриваются проблемы стратегического проектирования социально-экономического развития, модернизации экономики, инновационного, технологического и демографического развития, модернизации здравоохранения, национальных интересов и национальной безопасности. В ежегоднике представлены материалы XXII Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», а также некоторых других мероприятий, проведенных в рамках Общенационального форума «Здравствуй, Россия!»

Для специалистов в области россиеведения, государственного управления, инновационного, технологического и регионального развития, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

Никонова А.А.

к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН
prettyal@cemi.rssi.ru

ФАКТОРЫ НИОКР: ЧЕГО НЕДОСТАЕТ РОССИИ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Ключевые слова: наука, знания, технологии, мотивации, лабораторное оборудование, инновационная система.
Keywords: science, knowledge, technology, motivation, laboratory equipment, innovation system.

Введение

Россия обладает мощным научно-образовательным потенциалом: значительная доля граждан с высшим образованием (52%), ряд университетов с хорошей историей (МГУ им. М.В. Ломоносова в сотне мировых лидеров), сильная фундаментальная наука с известными научными школами, прежде всего, в области STEM, определяющей тренды НТП. Вместе с этим удельный вес инновационной продукции в отгрузке остается малым, около 5%, в обрабатывающей промышленности – 7%, в высокотехнологичных видах деятельности выше, от 12% (фарма) до 17,7% (компьютеры, электроника, оптика), в авиакосмосе, понятно, выше¹. Применение результатов исследований в экономике несопоставимо отстает от генерирования знаний, особенно, по сравнению с лидерами в сфере инновационного развития (рис. 1).

Источник: The Global Innovation Index / WIPO; INSEAD. – <https://www.globalinnovationindex.org/Home>; <https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#reports>

Рисунок 1.

Позиции РФ в мировом рейтинге создания знаний и влиянии их на экономику

Вместе с этим и в создании знаний мы едва удерживаем позиции: развивающиеся азиатские страны активно занимаются научными исследованиями и разработками, Южная Корея превосходит в росте образовательного уровня населения, Китай лидирует по количеству патентных заявок на изобретения; в России количество патентных заявок, поданных российскими заявителями, снижается. Такое снижение может показаться не столь важным, принимая во внимание современную модель открытых инноваций и тенденции углубления и расширения сотрудничества в НИОКР, что явно заметно по аффилиации соавторов в иностранных публикациях. Однако в текущих условиях геополитико-экономического кризиса контакты с зарубежными учеными и доступ к мировым рынкам НИОКР и технологий резко ограничен, что сокращает возможности создания инноваций.

Проблемы научно-технологического развития РФ хорошо известны, они не раз звучали с высоких трибун, задачи декларировались в стратегиях, где приводились различные причины торможения в продвижении сфере технологий. Однако фактически фундаментальные факторы НИОКР и инноваций почти не затрагиваются, а те из них, которые попадают в стратегические решения, остаются на бумаге. К примеру, решение от 2012 г. об увеличении удельного веса внутренних расходов на НИОКР от ВВП до 1,77% к 2015 г.² и до 3% к 2020 г.³ (по факту 0,99% в 2022 г.). В цитируемом здесь Распоряжении Правительства РФ рассчитывали достичь целевых индикаторов, в частности при помощи Сколково⁴, но не получилось.

В инновационной цепи от идеи до инновации, т.е. до выхода нового продукта или технологии на рынок и коммерциализации, переход от одной стадии к другой осуществляется под влиянием определенной группы факторов, раз-

¹ Наука, инновации и технологии. Официальная статистика / Росстат. 31.08.2021. – <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>

² Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». – <https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-07052012-n-599/>

³ Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 № 2433-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий». – <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-20122012-n-2433-r/>

⁴ Там же, п. 33.

личающихся между собой по качеству и интенсивности в применяемых ресурсах. Мы выделяем, прежде всего, фундаментальные факторы, определяющие модель экономики и поэтому относимые нами к основанию структуры социально-экономической системы. Среди таких факторов мы предлагаем различать факторы, влияющие как на результативность НИОКР, так и на непосредственную их коммерциализацию. В данной статье мы сосредоточимся на первой группе факторов, и в меньшей степени – на второй группе.

Методы и материалы

Для создания инноваций недостает подходящего механизма перевода фундаментальных исследований в признанные рынком продукты и технологии, а также благоприятной среды, чтобы такой перевод был беспрепятственным на всех этапах и для всех участников. Для того чтобы построить и запустить такой механизм в составе воздействующих условий и факторов, следует определиться с понятиями. Во-первых, разделить *термины «условия» и «факторы»* по степени и характеру влияния на объект или процесс. Фактор трактуется как «относительно автономный поток однородных явлений («фактов»), оказывающий влияние на результат процесса в меру интенсивности потока. ... Воздействие условия проявляется дискретно: либо условие есть, и тогда есть результат, либо условия нет – и тогда результат отсутствует»¹. К примеру, согласованное законодательство, предсказуемая нормативно правовая среда – необходимые условия для инновационной деятельности; знания, уникальные способности, таланты – факторы.

Во-вторых, в сборе данных и особенно в бенчмаркинге возникает вопрос в отношении *идентификации понятий «инновации»*, какие инновации имеются в виду – новые для предприятия, страны или мира. Также нужно определиться с тем, каким образом и какая доля вносимых добавок в продукт, например, в асфальт, превращает его в инновацию – где мерило «инновационности». Таким образом, *первый, если не фундаментальный, но чрезвычайно значимый вопрос механизмов транслирования знаний*, перенесенный нами из разряда условий в разряд факторов, влияющих на описание инновационной картины и анализ проблемной ситуации – относительно устойчивая *понятийная база*, общая для всех акторов инновационной системы и общественной системы, а отсюда – *достоверная и сопоставимая статистика*. Для этого исследователи, разработчики технологий, производители-респонденты должны иметь общий язык и лекало для идентификации инноваций. К примеру, масштаб различия в уровне инновационной активности между РФ и странами вытекает из сведенной воедино статистики предприятий, осуществлявших инноваций, в т.ч. в промышленности (рис. 2).

Источник: Россия и страны мира. Стат. сб. – М.: Росстат, 2022. – С. 358.

Рисунок 2.

Удельный вес промышленных организаций, осуществлявших инновации (2020) %

Кроме того, данные должны быть сопоставимыми в динамике. Понятно, корректировка методики оценки по мере развития НТП естественна, но никак не до такой степени, чтобы удельный вес инновационно активных органи-

¹ Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. – М.: Экономика, 2007. – С. 42.

заций вдруг взлетал бы вдвое, как это случилось в 2017 г. в результате применения к статистике новой методики в 4 издании Руководства Осло¹. Как-то по-другому надо вносить изменения.

В нашей статье анализ основывается на положениях системной экономической теории и ряде следствий². Она предполагает рассматривать изучаемую систему как относительно обособленную часть окружающего мира, обладающую внутренней целостностью и многообразием взаимно связанных ее частей, компонентов. На основе такого понимания инновационной системы как части общественной системы, в данном случае России, в ней можно выделить несколько ключевых подсистем, представители которых в качестве коллективных акторов, участников создания инноваций, состоят в определенных отношениях между собой (рис. 3).

Состав элементов инновационной системы может быть в принципе различным, как и роли игроков³: например, во многих западных странах значительная часть научных исследований ведется в университетах, концентрирующих вокруг себя исследовательские лаборатории, спин-офф компании.

Источник: разработано на основе:⁴

Обозначения:

→ – НИОКР, технологии, инновации; ⇄ – сигналы, стимулы; → – деньги

Рисунок 3.
Основные акторы в инновационной цепи

Согласно системной экономической парадигме⁵, взаимодействия между ключевыми секторами общественной системы осуществляются посредством передачи друг другу ресурсов и способностей, которыми они обладают и которые требуются контрагенту для исполнения его функций в системе. Аналогично в инновационной системе такой обмен опосредует этапы инновационной деятельности: создание фундаментальных и прикладных знаний, разработок, макетов изделий, опытных партий, а затем – запуск серийного производства. На практике в этой последовательности выпадают некоторые звенья инновационной цепи, и это естественно: до конечного пункта добирается малое количество изобретений, но в России оно относительно меньше, нежели в десятках стран.

В связи с этим возникают вопросы, каких ресурсов и способностей недостает на входе в тот или иной сектор на каждом этапе инновационного процесса, какие условия и факторы способствуют или препятствуют обмену между участниками инноваций.

Результаты

Картина инновационной деятельности в России: проблемная ситуация

Анализ потоков между участниками инноваций дает основание предполагать наличие дисбалансов в обмене между акторами и соответственно, ключевыми подсистемами: научно-образовательной, институциональной, финан-

¹ Наука, инновации и технологии. 31.08.2022. В 2017 г. изменилась методика расчета Росстатом, согласно Руководству Осло, 4 изд. В целях сопоставления мы скорректировали данные, начиная с 2018 г., пропорционально двум официальным значениям за 2017 г., полученным Росстатом по прежней и новой методике. Поэтому в официальной статистике за период 2018–2020 гг. значения выше, нежели приведенные нами здесь и далее.

² Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. – М.: Изд. дом «Научная библиотека», 2021.

³ Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. – М.: Наука, 2006; Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002.

⁴ Голиченко О.Г. Акторы национальной инновационной системы и проблемы регулирования их деятельности: рыночные и системные провалы // Цивилизация знаний: российские реалии. Труды Девятнадцатой Междунар. научн. конфер. – М.: Российский новый университет, 2018. – С. 169–185; Онищенко Г.Г., Каблов Е.Н., Иванов В.В. Научно-технологическое развитие России в контексте достижения национальных целей: проблемы и решения // Инновации. – СПб., 2020. – № 6 (260). – С. 3–16, doi: 10.26310/2071-3010.2020.260.6.001.

⁵ Клейнер Г.Б., 2021. Указ. соч.

совой, экономической. Можно выделить четыре ключевые подсистемы в создании инноваций (рис. 4) и исследовать обмен между ними с позиций системной парадигмы.

Источник: разработано автором.

Рисунок 4.
Ключевые подсистемы в модели создания инноваций

В анализе каждой из подсистем можно отметить снижение потенциальных ресурсов и способностей для инноваций¹. Так, в РФ численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (НИР), сокращалась на протяжении 30 лет, в отличие от всех стран, где она росла (за исключением Армении, Беларуси, Узбекистана, Финляндии)². В России она снизилась при измерении в человеко-часах на 12% (2010–2020), в Китае – увеличилась более чем вдвое. В расчете «по головам» снижение в РФ составило 8,5%. Причем, самое значимое, – сокращалась численность исследователей – на 6,5% за тот же период и продолжила снижение в 2021 г. (рис. 5).

Несмотря на нацпроект «Наука» и стремление подняться в рейтинге, кадровый потенциал снижается. РФ – в лидерах по абсолютной численности исследователей, но на 33 месте по численности исследователей на 10 тыс. чел. населения³

Расходы на НИОКР колеблются в динамике (рис. 6). При этом в план Федерального бюджета до 2025 г. заложено снижение расходов на фундаментальные исследования до 0,16% от ВВП в 2024 г. и 0,136% в 2025 г. Государство не передает науке нужных средств.

Построено по данным Росстата: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>.

Рисунок 5.
Численность персонала занятого НИР, и исследователей (2000–2021), чел.

¹ Никонова А.А. Готовность к инновациям в нестационарной российской экономике // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Матер. XIX Национальной научной конференции с междунар. участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. – Вып. 3, ч. 1. – С. 518–525. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.3817466>.

² С поправкой на некоторую несопоставимость данных по Армении и Беларуси, см. подробнее: Россия и страны мира 2022. Стат. сб. – М.: Росстат, 2022. – С. 345.

³ Наука, технологии и инновации России: 2022. Крат. стат. сб. / В.П. Заварухин, О.А. Соломенцева, М.А. Солопова и др. – М.: ИПРАН РАН, 2022. – С. 92–94. <https://doi.org/10.37437/9785912941764-22-sb3>.

Построено по данным Росстата: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>

2) Данные по показателю валовой внутренний продукт по состоянию на 08.04.2022 г.

Рисунок 6.
Госрасходы на НИР, %

Удельный вес внутренних расходов на НИОКР к ВВП снижается (рис. 7), в основном за счет вклада, как бизнеса, так и государства. РФ на 23 месте по удельным затратам на НИОКР в расчете к численности населения.

Построено по данным Росстата: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>

Рисунок 7.
Внутренние расходы на НИОКР в ВВП, %¹

Традиционное превалирование государства во внутренних затратах на НИОКР (67–70%)² указывает на пассивное поведение бизнеса не только в затратах на науку, но и во вложениях в доведение разработок до производства.

В затратах организаций на инновационную деятельность помимо затрат на ОКР преобладают расходы на приобретение оборудования в связи с изношенной технической базой, однако, очень мало расходуется на приобретение патентов, ПО, обучение персонала, в отличие от западных компаний. Структура затрат стала лучше в 2021 г., чем в 2010 г. (рис. 8, 9) за счет снижения доли расходов на машины и оборудование, однако она остается высокой; выросли затраты на ОКР, но доля расходов на обучение, инжиниринг, дизайн остается низкой.

¹ Примечание Росстата: начиная с 2012 г., данные по ВВП содержат изменения, связанные с внедрением положений СНС 2008 года относительно учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения. Данные по ВВП, начиная с 2014 г., пересмотрены в марте 2019 г. и не сопоставимы с данными за 2011–2014 гг., опубликованными ранее. Данные по показателю ВВП приведены по состоянию на 01.04.2021.

² 83% в 2021 г., по данным ИПРАН РАН: Наука, технологии и инновации 2022. Указ. соч. С. 92.

Построено по данным Росстата: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>.

Рисунок 8.

Затраты организаций на инновационную деятельность в 2010 г., тыс. руб.

Построено по данным Росстата: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>

Рисунок 9.

Затраты организаций на инновационную деятельность в 2021 г., млн руб.

Таким образом, бизнес мало вкладывается как в инновационную деятельность, так и в обновление фондов экономических организаций. Они вынуждены отвлекать львиную долю инновационных расходов на техническое обеспечение базы и намного меньшую часть средств направлять на деятельность по доведению изобретения до промышленного образца, проектирование, конструирование, дизайн, непрерывное обучение персонала.

Диссонанс в российской инновационной цепи

Различие между этапами инновационной деятельности особенно заметно, если сравнить силу и потенциал России на фоне мировой системы в начальной и конечной точках инновационной цепи. Так, по количеству публикаций в Scopus и WoS РФ занимает 13 и 14 место (на эти индикаторы нацелены нацпроект «Наука» и национальная научно-технологическая стратегия, принятая в 2016 г.). РФ занимает 2,3% в объеме мировых публикаций WoS по восьми из-

вестным базам данных; Германия – 5,8%; КНР – 20,7%; США – 22,7%; в общем объеме процитированных публикаций: РФ – 2,21%; Германия – 6,56%; КНР – 24,6%; США – 23,8%¹.

Таким образом, по выходным показателям фундаментальных исследований РФ занимает твердые позиции в мировой науке и по-прежнему находится на передовом крае базовых знаний: значительный объем российских публикаций приходится на такие области, где сосредоточен наибольший объем мировых публикаций: химия, физика и астрономия, клиническая медицина, материаловедение, технические науки².

Хуже с переходом к следующему этапу – патентованию. В отличие от публикаций, РФ занимает 0,9% от количества мировых заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями³. Тренд негативный: коэффициент изобретательской активности (целевой показатель распоряжений Правительства РФ и нацпрограмм) не повысился до 2,8 к 2020 г., как планировалось⁴, но напротив, снизился за 12 лет с 2,02 до 1,34 (2010–2021), а коэффициент технологической зависимости увеличился до 0,58⁵.

Кроме того, в составе разработанных технологий доля принципиально новых снижается: 16% (2009); 13,5% (2021)⁶, из них половина приходится на сектор НИР и высшего образования и менее 1/3 – на обрабатывающие производства.

Эти и другие данные говорят о том, что акторы в сегменте ОКР не абсорбируют переданные результаты НИР: *не воспринимают* их или *не готовы* превращать в передовые технологии (*не могут* и/или *не хотят, не склонны*). Аналогично, экономические организации неактивно подхватывают новые технологии. Т.е. это вопросы (1) материально-финансовой состоятельности организаций; (2) заинтересованности и мотивации экономических субъектов: разработчиков технологий и, в большей степени, инвесторов и предпринимателей-инноваторов.

Институциональная реорганизация прикладной науки сыграла отрицательную роль, ничего лучшего не придумано взамен НПО для создания инноваций в реальном секторе. Результаты фундаментальных, особенно, поисковых исследований, ограничиваются в реалиях публикациями, которые в силу эффекта спилловера способствуют созданию новой стоимости за пределами юрисдикции. В 1981–1990 гг. в СССР подавалось по 100 тыс. заявок на изобретения ежегодно; в XI пятилетке внедрялось каждое четвертое изобретение, в XII – каждое пятое⁷.

Качество технического оснащения лабораторий и приборной базы чрезвычайно значимо для прикладных исследований и ОКР. Недаром планировалось обновить оборудование и довести долю нового, эксплуатируемого до 5 лет, до 65% к 2020 г. Однако по факту в сфере науки доля машин и оборудования в возрасте до 5 лет сократилась с 43 до 37% (2001–2021) (рис. 10).

Источник: Наука, технологии и инновации, 2022. Указ. соч., с. 53.

Рисунок 10.

Доля машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования научных организаций, %

В целом, фондовооруженность научного комплекса в РФ в 3,4 раза ниже, нежели в Великобритании, в 12,5 – чем во Франции; на одного исследователя приходится 0,1 млн долл. основных фондов в РФ, 0,1 – в Великобритании, 0,5 – во Франции⁸.

В целом, эффективность фундаментальных исследований по критерию публикационной активности в России (0,2 ед. на одного исследователя) соизмерима с ведущими странами, но ниже в сфере разработок, по уровню патентной активности.

¹ Наука, технологии и инновации, 2022. Указ. соч., с. 106–108.

² Там же, с. 113.

³ Там же, с. 128.

⁴ Распоряжение Правительства РФ, 2012. Приложение № 2.

⁵ Наука, технологии и инновации. 2022. Указ. соч., с. 69; Распоряжение Правительства РФ, 2012. Приложение № 2.

⁶ Наука России в цифрах; 2010. Стат. сб. – М.: ЦИСН, 2010. – С. 141–142; Технологическое развитие отраслей экономики // Офиц. стат. Росстат. 18.04.2022. – <https://rosstat.gov.ru/folder/11189>

⁷ Народное хозяйство РСФСР в 1990 году. Стат. ежегодник. – М.: Госкомстат, 1990. – С. 332.

⁸ Клепач А.Н., Водоватов Л.Б., Дмитриева Е.А. Российская наука и технологии: взлет, или прогрессирующее отставание (Ч. I) // Проблемы прогнозирования. – М., 2022. – № 6. – С. 79–80. DOI: 10.47711/0868-6351-195-76-93.

Таким образом, переход от НИР к тестированию и испытаниям в лабораторных условиях, схожих с реальными, затруднен в РФ из-за отсутствия нужной приборной и технической базы, подходящих современных установок, опережающих по уровню НТП существующие образцы оснащения отечественных научных организаций, включая ГНЦ, где сейчас осуществляется примерно пятая часть исследований. Как известно, принимаются меры по созданию отечественной приборной базы, но пока ее нет.

Пример: чего не достает России для инноваций на стадии перехода к ОКР

Создание современных мощностей науки требует масштабных затрат, как можно видеть на примере таких лабораторных условий, которые способствовали одному из величайших открытий на пути к термоядерному синтезу в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии США.

Термоядерный синтез доказан теоретически и апробирован на стенде. Лазеры создают поток направленной энергии в специально созданной установке зажигания (National Ignition Facility, NIF). Энергия лазера преобразуется в рентгеновские лучи внутри хольраума (hohlraum). Затем 192 луча сжимают топливную капсулу до тех пор, пока она не взорвется, создавая высокотемпературную плазму высокого давления (рис. 11). Лазерные лучи на входе должны быть мощными, используется усиление, чтобы увеличивать лазерную энергию по мере того, как она движется к целевой камере (рис. 12).

Рисунок 11.
Энергия лазера установки зажигания NIF¹

Рисунок 12.
Модуль предварительного усилителя установки NIF²

¹ Gardner T. U.S. lab hits fusion milestone raising hopes for clean power // REUTERS. 13.12.2022. – <https://www.reuters.com/business/energy/us-scientists-set-reveal-step-advancing-fusion-energy-quest-2022-12-13>

² Ibid.

Масштабы и уровень сложности оборудования показаны на рис. 13.

Рисунок 13.
Операторы в целевой зоне установки NIF¹

По мнению причастных ученых и специалистов, успех обеспечен благодаря тесному сотрудничеству и мощному финансированию НИОКР. Однако и при таком снабжении открытию далеко до выхода на рынок. Над этим работает компания Focused Energy в числе ряда других компаний, стремящихся коммерциализировать открытие технологии получения термоядерной энергии. В этих целях уже привлечено около 5 млрд долл. частного и государственного финансирования. Из них свыше 2,8 млрд долл. поступило за период с июня 2021 г. до июня 2022 г.², что примерно эквивалентно 1/6 части расходов на прикладную науку в РФ в год.

Лаборатория в Ливерморе, городке с населением 88 тыс. чел. в Кремниевой долине чуть вдали от побережья, снабжена удобной инфраструктурой (рис. 14). В 30 таких городках Долины совершается Четвертая НТР при помощи консолидированных усилий подобного масштаба.

Пример демонстрирует императивы усиленного стимулирования исследований в России в целях перехода к этапу лабораторных испытаний, изготовления прототипов, тестирования их на оборудовании, адекватном современным требованиям усложнения технологий и динамики НТП, без радикального перевооружения лабораторий не обойтись.

В России нет ничего подобного, хуже того, существовавшие до сих пор наукограды (Пушино и др.) претерпевают необратимые структурные трансформации, что угрожает потерей уникальной научной и социокультурной *среды*, создающей атмосферу творчества и единения в отношении ценностей как цивилизационного фундамента в познании мира и создании новой стоимости.

Вместе с этим *мотивации* как материальные, так и нематериальные имеют значение.

Согласно Указу Президента РФ, увеличена оплата труда ученых и преподавателей, но различия по территории страны значительные³. Кроме того, действие Указа не распространяется на исследователей в предпринимательском секторе, но далеко не во всех организациях стараются создать необходимые стимулы, компании экономят на затратах на инновационную деятельность. В регионах это ощущается существенно.

Низкие затраты и недостаток мотивации на всех этапах НИОКР, нехватка современного оборудования на фоне несовершенного законодательства, бездействующих институтов развития, непредсказуемых регуляторных воздействий, аморфных бессубъектных национальных стратегий в рамках консервирования существующей структуры экономики вызывают соответственно низкую инновационную активность бизнеса.

¹ Gardner T. U.S. lab hits fusion milestone raising hopes for clean power // REUTERS. 13.12.2022. – <https://www.reuters.com/business/energy/us-scientists-set-reveal-step-advancing-fusion-energy-quest-2022-12-13>

² Ibid.

³ Рынок труда, занятость и заработная плата. Офиц. статистика / Росстат. 23.11.2022. – <https://rosstat.gov.ru/storage/media/bank/itog-monitor04-21.htm>; https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor_03-2022.htm

Рисунок 14.
Национальная лаборатория Лоуренса в Ливерморе, Калифорния¹

В экспорте промышленной продукции РФ удельный вес высокотехнологичных товаров составил 9% в 2020 г., как и в 2012 г., против 15% в Германии, 19% в США, 23% во Франции и Великобритании, 31% в КНР².

Правительство РФ принимает меры по интенсификации передачи исследований в экономику с целью обеспечения технологической безопасности. 8 февраля 2023 г. на Заседании Совета по науке и образованию предложено активнее создавать консорциумы, объединять научные организации, «чтобы у каждого такого консорциума была головная научная организация, руководитель которой персонально отвечает за результат этой кооперации, ... чтобы разработки не оказались на полке». Кроме того, предполагаются такие «изменения в Указах № 204 и № 474, которые определяют национальные цели развития, которые как раз и позволят измерить, объективно измерить достижения нашей науки»³.

В стратегии развития электронной промышленности (17.01.2020) обозначены четко структуры и формы консолидации инновационной деятельности: 1) центры технологических компетенций, концентрирующие результаты фундаментальных исследований и нацеленные на получение прикладных результатов; 2) центры дизайна разработок; 3) центры коллективного проектирования, обеспечивающие поддержку центрам дизайна «на этапах проектирования, прототипирования и тестирования изделий» с целью подготовки конструкторской документации для производителей; 4) «консорциумы – объединения научно-производственных, сбытовых организаций и потребителей, создаваемые для реализации проектов по разработке, производству, выводу на рынок и развитию электронной продукции (в состав консорциума могут входить образовательные и научные организации, разработчики компонентной базы и программного обеспечения, производители изделий, институты развития, венчурные компании, потребители и иные заинтересованные организации, в том числе с иностранным участием»⁴.

Вместе тем за три прошедших года заметных результатов пока нет; недостает вложений в современное оборудование и «в развитие локальной инфраструктуры», а субсидии и госконтракты «получают три-четыре придворных дизайн-центра»⁵.

¹ Gardner T. U.S. lab hits fusion milestone raising hopes for clean power // REUTERS. 13.12.2022. – <https://www.reuters.com/business/energy/us-scientists-set-reveal-step-advancing-fusion-energy-quest-2022-12-13>

² Наука, технологии и инновации 2022. Указ. соч., с. 100–102.

³ Заседание Совета по науке и образованию // Президент России. Офиц. веб-сайт. 08.02.2023. – <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/70473>

⁴ Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. Утв. Распоряж. Правительства РФ от 17 января 2020 г. № 20-р. П. VII.2. – <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73340483/>

⁵ Королев Н. Электронику начнут с чистого нуля // Коммерсантъ. 13.09.2022. – С. 1.

Выводы: фундаментальные факторы перевода фундаментальных исследований на следующие этапы НИОКР

По результатам анализа можно выделить базовые факторы, характерные для всех стран и существенно способствующие переводу знаний в ОКР, превращению результатов исследований в опытные разработки, образцы, прототипы изделий и технологий. Именно по этим пунктам наблюдается «провисание» разработок в России:

- Финансирование НИР и ОКР согласно трендам роста затрат на инновации в глобальном мире.
- Оборудование лабораторий современной базой, соответствующей уровню НТП.
- Мотивации для ученых и таких специалистов-техников, без которых невозможно преодолеть этап ОКР.
- Подготовка и привлечение квалифицированных кадров, в т.ч. путем междисциплинарных образовательных программ и воспитания талантов.
- Создание современной инновационной инфраструктуры.
- Координация инновационной деятельности коллективных акторов, с этой целью – повышение квалификации управленцев, но и ответственности их за действия.
- Согласованная статистика, понятный всем акторам общий категориальный аппарат.
- Кооперация и сотрудничество. Подходящие институциональные формы – например, консорциумы с целью научно-технологического развития путем объединения ресурсов и способностей на разных этапах создания инноваций, передавая как бы «из рук в руки» результаты работ.

В России практически по каждому из указанных факторов наблюдаются провалы, препятствующие полноте инновационной цепи: на начальных этапах – проявлению человеческой активности и способности талантливых исследователей пробиваться в одиночку сквозь паутину бюрократических и финансовых преград патентования и продвижения открытия; на следующих этапах – созданию опытных образцов при нехватке финансовых средств и нужного оборудования, выпуску опытных серий в условиях высоких инвестиционных рисков. Трудности и неопределенность условий для инноваций растут в период геополитических конфликтов и технологической блокады. Человеческие и интеллектуальные факторы создания инноваций являются решающими ресурсами для технологической безопасности страны.

Механизмы перевода исследований на следующие этапы НИОКР нужно создавать в рамках стратегий, проектов, программ на основе системного подхода с соответствующим финансовым обеспечением и строго установленной ответственностью экономических субъектов. Непременное условие – обоснованность национальных приоритетов и целеполагание на базе результатов долгосрочного научно-технологического прогноза, концепции развития страны и оценки готовности всех секторов социально-экономической системы к инновациям. Другое условие – комплексный характер рычагов и стимулов, в отличие от наблюдаемой фрагментарности воздействий. Институциональное обеспечение – непротиворечивая нормативно-правовая база.

Такие факторы, приоритеты и механизмы должны быть направлены на преодоление дисбалансов в потоках ресурсов и способностей между секторами системы, коллективными акторами. Сейчас в России поток результатов фундаментальных исследований превалирует над потоком разработок и выходами на рынок при том, что фундаментальная наука получает от государства сравнительно небольшое финансирование. Способы соизмерения затрат и результатов необходимы для распределения финансирования и создания адекватных механизмов управления инновациями. Однако понятие научный «результат» не определено, и проблемы измерения научно-технологического развития не решены ни в теории, ни на практике. Подходы к решению задачи измерения, важной для науки и практики, содержатся в статье д.э.н. О.С. Сухарева в настоящем сборнике.